

YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA QISQA MASOFALARGA YUGURISH

Samandarova Lolajon Qadamboy qizi

Xorazm viloyati Xonqa tumani 18-sonli umumta’lim maktabining
Jismoniy tarbiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola yengil atletika ixtisosligi bo‘yicha mo‘ljallangan bo‘lib, yengil atletika bo‘yicha sport pedagogik mahoratini oshishrishga, ya’ni mashg‘ulotlarni rejalashtirish, yillik tayyorgarlikning bosqich va davrlarida qisqa, o‘rta va uzoq masofalarga yugurish turlarida mashg‘ulotlarni olib borish, o‘tkazish bo‘yicha sportchilarni tayyorlash tizimini ochib bergan.

Kalit so‘zlar: Yengil atletika, sport, qisqa, o‘rta, uzoq masofa, yugurish, sprint, maksimal tezlik.

Tarixdan bizga ma’lumki, Yunoncha "atletika" so‘zi tarjima qilinganda kurash, jismoniy mashqlar degan ma'noni anglatadi. Qadimgi Yunonistonda sportchilar kuch va chaqqonlik bo‘yicha musobaqalashganliklari bizga ma’lum albatta. Hozirgi vaqtda kelib sportchilarni har tomonlama jismonan rivojlangan, kuchli insonlar deb atash hammamizga ma’lum va mashhurdir. Zamonaviy yengil atletika - Bu sport, yurish, yugurish, sakrash, otish va shu mashqlardan tashkil topgan mashqlarni o‘z ichiga oladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Atletikaning ko‘plab mashqlari uchun sport tadbirlari o‘tkaziladi va yuqori natija beradigan sportchilar o‘qitiladi. Yengil atletika yoshlar uchun jismoniy tarbiyaning muhim vositasidir.

Hozirgi kunda aholining turli qatlamlarini sog‘lom turmush tarziga rioya etishlari uchun mening ma'ruzam mavzusi dolzarbdir, chunki millionlab insonlar sportning yengil atletika turi bilan muntazam shug‘ullanishga jalb qilinmoqda. Turli mashqlar va ularning yuqori samaradorligi, jismoniy faollikni tartibga solish uchun keng imkoniyatlar, oddiy jihozlar - bularning barchasi yengil atletika hammaga ochiq sport turiga aylanishiga imkon bermoqda. Tasodif yo‘q, sport turlari ichida yengil

atletika bejizga "sport malikasi" deb nom olmagan. Shuning uchun ham yurish, yugurish, sakrash va otish kuch, tezlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlarni o'zida mujassam etgan, ushbu sifatlar o'z navbatida qo'shma harakatchanlikni yaxshilaydi va kuchli iroda fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Yengil atletika mashqlari tananing funktsional imkoniyatlarini, ish faoliyatini oshiradi. Mashg'ulotlar, qoida tariqasida, ochiq havoda - stadionlarda, maydonchalarda, o'tkaziladi. Shuning uchun jismoniy mashqlarning ta'siri juda samarali va shifobaxsh xisoblanadi. Yengil atletika katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Ular kun tartibida sog'lomlashtirish xarakterini, odatlarini shakllantirishga hissa qo'shadi. Yengil atletika musobaqalarida qatnashish sportchilarda iroda, jamoaviy ish va mas'uliyat hissini tarbiyalaydi.

Yengil atletikaning amaliy va mudofaa ahamiyati uning yordami bilan olingan fazilatlar va ko'nikmalar inson uchun kundalik mehnat faoliyatida, shuningdek, Harbiy xizmatda bo'lgan yigitlar uchun juda muhim ekanligi bilan belgilanadi. Yengil atletika o'quvchilar salomatligi va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'siri juda katta, ularning o'rta maxsus o'quv yurtlarida talabalarning jismoniy tarbiya dasturiga keng kiritilishini oldindan belgilab qo'yiladi. Qisqa, o'rta va uzoq masofaga yugurish texnikasi.

Qisqa masofaga yugurish (sprint) maksimal intensivlikdagi qisqa muddatli ishlarni bajarish bilan tavsiflanadi. 30 dan 400 m gacha masofaga yugurish unga tegishlidir. O'qish qulayligi uchun yugurish texnikasini shartli ravishda to'rt qismga bo'lish kerak: yugurishning boshlanishi (start), start yugurish, masofa yugurish va tugatishdan iborat.

Yugurish (start) imkon qadar tez amalga oshiriladi shart xisoblanadi. Boshlanganda yo'qotilgan soniyaning qismi qiyin, ba'zan esa masofadan turib o'ynash imkonsizdir. Eng daromadli nuqtasi bu past boshlang'ich xisoblanadi. Bu sizga tezda yugurishni boshlash va qisqa masofada (20-25 m) maksimal tezlikka erishish imkonini beradi. Boshida oyoqlarga yaxshiroq urg'u berish uchun boshlang'ich mashinasi yoki prokladkalar ishlatiladi. Tananing uzunligiga va yuguruvchi texnikasining xususiyatlariga qarab, oldingi blok (eng kuchli oyoq uchun) boshlang'ich chiziqdan 35-45 sm (1-1,5 fut), orqa tomondan - 70-85 sm (yoki old

oyoqdan masofada) oʻrnatiladi. prokladkalar). Bir-biriga yaqin joylashgan boshlangʻich bloklar yugurish boshida ikkala oyoq bilan bir vaqtning oʻzida itarilishini taʼminlaydi. Old poyafzalning tayanch qismi 45-50 ° burchak ostida, orqa tomoni esa 60-80 ° burchak ostida egilgan. Bloklarning oʻqlari orasidagi masofa (kenglikda) odatda 18-20 sm ga teng boʻlishi kerak. Kam boshlangʻich quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi: prokladkalarni oʻrnatgandan soʻng, yuguruvchi 2-3 metr orqaga yuradi va diqqatini yaqinlashib kelayotgan yugurishga qaratadi. "Boshlash uchun!" Buyrugʻi bilan yuguruvchi bloklarga yaqinlashadi, egilib, qoʻllarini yoʻlga qoʻyadi. Keyin zaif oyogʻi orqa blokning qoʻllab-quvvatlanadigan platformasiga, boshqa oyogʻi - oldingi blokga suyanadi va tik turgan oyoq orqasida tizzaga tushadi. Qoʻllarini boshlangʻich chiziq orqasida qoʻygan oxirgi narsa - elkaning kengligi yoki biroz kengroq. Boshlanish chizigʻidagi qoʻllar bosh barmoqda, bosh barmoq va oʻrta barmoqlarda, bosh barmoqlari bir-biriga qaragan holda va qoʻllar tirsakda tiklanadi, bosh tik holatda, tana ogʻirligi qisman qoʻllarga oʻtkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

"Diqqat!" Buyrugʻiga binoan sportchi oyoqlarini ochib, tizzasini yerdan yirtib tashlaydi, tozni koʻtaradi va old tomonini silkitadi. Tana massasining muhim qismi qoʻllarga oʻtkaziladi, oyoqdagi prokladkalardagi urgʻu etarlicha kuchli boʻlib qolmoqda. Tana biroz egilgan, bosh pastga, koʻz pastga - oldinga yoʻnaltirilgan. Yuguruvchi bu pozitsiyani keyingi jamoaga oʻtmasdan ushlab turishi kerak. Oyoq barmoqlari va boshlangʻich insonning barmoqlari doimo yoʻlning yuzasiga tegishi kerak. "Diqqat!" Buyrugʻi bilan yugurishni boshlash vaqti oʻrtasidagi vaqt oraligʻi qoidalar bilan tartibga solinmaydi. Interval starter tomonidan belgilanadi. Bu boshlangʻich signalini sezish uchun yuguruvchini diqqatni jamlashga majbur qiladi. Boshlangʻich yugurish dastlabki 10-14 yugurish bosqichida amalga oshiriladi. Bu masofada yuguruvchi eng yuqori tezlikka erishishi kerak. Dastlabki ikki yoki uch bosqichda u oyoqlarini itarishda eng faol ravishda toʻgʻrilanishga harakat qiladi va oyoqlari yoʻldan baland koʻtarilmasligiga ishonch hosil qiladi. Bosqichlarning uzunligi asta-sekin oʻsib boradi. Birinchi qadamning uzunligi 4,5-5 futga teng boʻladi, agar orqa blokdan oʻlchanadigan boʻlsa, ikkinchi bosqich - 4,5, beshinchi - 5,

oltinchi - 5,5 fut va hokazo. Bir qadamda 8-9 futgacha. Bosqichlarning uzunligi ko'p jihatdan yuguruvchining individual xususiyatlariga bog'liq: oyoq kuchi, tana uzunligi, jismoniy mashqlar va hk. Bosqich uzunligi doimiy bo'lib qolishi bilan tezlashuv tugaydi. Yaxshi yugurish bosqichi shunday qadam bo'ladi, uning uzunligi yuguruvchi tanasining uzunligidan 30-40 sm uzunroqdir. Bunday holda, tanasi asta-sekin tekislanadi, qo'l harakati maksimal amplituda bo'ladi. Masofada yugurish. Maksimal tezlikni qo'lga kiritgan holda, yuguruvchi uni butun masofani bosib o'tishga intiladi. Boshlang'ich yugurishdan masofadan yugurishga o'tish tanani to'satdan to'g'rilamasdan va yugurish qadamlarining ritmini o'zgartirmasdan muammosiz amalga oshiriladi. Boshlovchi sprinter masofani bosib o'tish kuchli itarish bilan keng va tez-tez qadamlar bilan ajralib turadi. Oyoqni faol qo'zg'aluvchan harakat bilan oyoqqa o'rnatish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan tizzani oldinga va yuqoriga tez cho'zish muhim rol o'ynaydi. Sprint texnikasini puxta egallagan sportchi deyarli birinchi pog'onadan yugurishga harakat qilishi kerak, deyarli pog'onaga tegmasdan. Qo'llar bilan tinimsiz ishlash elkalarining ko'tarilishiga va orqa tomonning egilishiga olib kelmasligi kerak. Tugatish - bu masofaning so'nggi metrilarida yuguruvchining harakatlaridir. Yuguruvchi tananing har qanday qismi bilan xayoliy tugatish tekisligiga tegganda yugurish yakunlandi deb hisoblanadi. Marra chizig'i yuqori tezlikda yugurib, ko'krak qafasi yoki yon tomondan lentaga "otishni" amalga oshirishdir. Yangi boshlanuvchilarga lentaga tashlash haqida o'ylamasdan, marraga tezkor o'tish tavsiya etiladi. 200 va 400 m yugurishlarda start odatda yugurish yo'lining burilishida olinadi. Bu boshlang'ich masofani to'g'ri chiziqda bajarishga imkon beradi: maksimal tezlikni ishlab chiqish osonroq. Tsentrifugal kuchlar bilan kurashish uchun navbatda turganda, sprinter tanani chapga ohista egadi va oyoqlarini bir xil yo'nalishda aylantiradi. Yugurish tezligi qanchalik katta bo'lsa va trekning egriligi kattaroq bo'lsa, tanasi aylana markaziga engashadi. Xulosa qilib aytganda inson salomatligi uchun, yengil atletika sport turning ahamiyati juda katta. Shunday ekan to'xtab qolmang yugurishda davom eting!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-noyabrda qabul qilingan “Aholining sog‘lom ovqatlanishini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
3. Andris E.R., Kudratov R.K. Yengil atletika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 1998-yil.
4. Kudratov R.K. Yengil atletika. O‘quv qo‘llanma. 2012-yil.
5. Normurodov A.N. Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. T., 2011-yil.